

Научная статья / Original research

УДК 316.2

<https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.201-210>

Виктор Федорович Листвин:
фронтовик, ученый-социолог,
педагог

Марина Викторовна Калинникова
kalinnikova1@rambler.ru
Дмитрий Валериевич Покатов

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия

Резюме

Введение. В статье рассматривается жизненный путь В. Ф. Листвина (15.05.1923—11.03.2011), участника Великой Отечественной войны, ученого, посвятившего жизнь изучению демократических основ научного управления обществом. **Методы.** Используемые в статье историко-биографический и генетический методы способствуют изучению биографии ученого в контексте истории нашей страны и позволяют показать влияние военных событий на процессы патриотического воспитания в современном обществе. **Результаты и дискуссия.** В. Ф. Листвин является типичным представителем того поколения, которое не задумываясь посвятило себя служению Родине в дни Великой Отечественной войны, в последующем активно участвовало в построении развитого социалистического общества и стало мудрым наставником молодежи в трудные годы перестройки. В своих научных трудах, посвященных научному управлению обществом, Виктор Федорович отмечал необходимость социального контроля как элемента демократической системы регулирования общественных отношений. **Заключение.** Мысли о том, что «управлять обществом научно — это значит своевременно выявлять прогрессивные тенденции общественного развития» являются и сегодня весьма современными и востребованными. В. Ф. Листвин запомнился нескольким поколениям студентов как прекрасный педагог, научный руководитель, любимый наставник, скромный и тактичный человек.

Ключевые слова: Виктор Федорович Листвин, участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, научное управление обществом, социальный контроль

Для цитирования: Калинникова М. В., Покатов Д. В. Виктор Федорович Листвин: фронтовик, ученый-социолог, педагог // *Пространство науки*. 2025. Т. 2. № 1. С. 201–210. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.201-210>

Благодарности: авторы выражают благодарность дочери Виктора Федоровича Листвина, заведующей кафедрой философии культуры и культурологии Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, доктору философских наук, профессору Евгении Викторовне Листвиной за предоставленные материалы из семейного архива и за интервью, оказавшее существенную помощь в написании статьи.

Victor Fedorovich Listvin: Front-line Soldier, Sociologist, Teacher

Marina V. Kalinnikova
kalinnikova1@rambler.ru

*Chernyshevsky Saratov State University,
Saratov, Russia*

Dmitry V. Pokatov

Abstract

Introduction. The article examines the life of V. F. Listvin (15.05.1923–11.03.2011), a participant in the Great Patriotic War, a scientist who devoted himself to studying the democratic foundations of scientific management of society. **Methods.** The historical-biographical and genetic methods used in the article contribute to the study of the biography of the scientist in the context of the history of our country and allow us to show the influence of the war days on the processes of patriotic education in modern society. **Results and Discussion** V. F. Listvin is a typical representative of the generation that unhesitatingly devoted itself to serving the Motherland during the Great Patriotic War, subsequently actively participated in the construction of a developed socialist society and became a wise mentor to young people during the difficult years of perestroika. In his scientific works devoted to the scientific management of society, Viktor Fedorovich noted the need for social control as an element of a democratic system for regulating social relations. **Conclusion.** The idea that "to manage society scientifically means to promptly identify progressive trends in social development" is still very modern and in demand today. V. F. Listvin was remembered by several generations of students as an excellent teacher, scientific director, beloved mentor and a modest and tactful person.

Keywords: Viktor Fedorovich Listvin, participant of the Great Patriotic War, veteran of labor, scientific management of society, social control

For citation: Kalinnikova MV, Pokatov DV. Victor Fedorovich Listvin: Front-line Soldier, Sociologist, Teacher. *Science Space*. 2025;2(1):201-210. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.201-210>

Acknowledgments: the authors express their gratitude to the daughter of Viktor Fedorovich Listvin, head of the Department of Philosophy of Culture and Cultural Studies at the Saratov Chernyshevsky State University,

Doctor of Philosophy, Professor Evgenia Viktorovna Listvina for providing materials from the family archive and for this interview, which provided significant assistance in writing the article.

Введение / Introduction

Виктор Федорович Листвин (15.05.1923—11.03.2011) — участник Великой Отечественной войны (ВОВ), служил в Вооруженных Силах с 1941 по 1948 г. Интерес к его личности объясняется прежде всего тем, что он является типичным представителем военного поколения, которое не задумываясь посвятило себя служению Родине в дни ВОВ, в последующем активно участвовало в построении развитого социалистического общества и стало мудрым наставником молодежи в трудные годы перестройки. Любовь и уважение коллектива Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского к Виктору Федоровичу объясняется тем, что он был не только ветераном Великой Отечественной войны, но и ветераном труда, проработавшим в университете 55 лет в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента на кафедрах политической экономии, научного коммунизма, социологии, социологии региона. За заслуги в области высшего образования СССР награжден нагрудным знаком «За отличные успехи в работе».

Методы исследования / Methods

В настоящей работе применялись историко-биографический, сравнительно-исторический и генетический методы. Кроме того, использование архивных материалов социологического факультета СГУ имени Н. Г. Чернышевского и домашних архивов семьи В. Ф. Листвина позволило осмыслить целостный характер жизненного пути и творчества ученого, его взаимосвязь с современными общественно-политическими вызовами.

Результаты и дискуссия / Results and Discussion

Виктор Федорович Листвин родился 15 мая 1923 г. на Украине в крупном промышленном центре Донбасса — селе Константиновке в семье служащего. Его отец, Федор Иванович Листвин, был родом из города Рославль Смоленской области и работал в Константиновке начальником отдела на крупном Приборомеханическом заводе. Мать, Стефания Францевна Пашковская, была домохозяйкой, имела польские корни. Обе семьи переселились в начале XX века на Донбасс — в активно развивающийся, богатый регион Российской империи. Детство и юность Виктора прошли счастливо в дружной семье, он успешно учился в школе. Как вспоминал сам Виктор Федорович, в кругу своей семьи «я хотел быть военным медиком и подал заявление в Ленинградское военно-медицинское училище и к окончанию школы уже получил оттуда вызов», но война нарушила его планы. В день окончания школы 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война, Виктор вместе со своими товарищами явился в военкомат и пошел добровольцем на фронт.

Сначала он был зачислен в истребительный батальон, где нес патрульную службу и охранял стратегические объекты, а затем — в военное училище по подготовке авиационных механиков. После окончания училища был направлен в авиационные мастерские, где выполнял работы по эксплуатации и ремонту истребителей «Як». Служба была ответственной, поскольку для фронта нужны были только очень качественные машины. На службе сержант В. Ф. Листвин показал себя с лучшей стороны. В 1944 г. был принят в ряды КПСС и переведен на штабную работу. Его не раз направляли в командировки на Саратовский авиационный завод для получения и учета военной техники, поступающей в бригаду. Саратовский авиационный завод был организован в первый год Великой Отечественной войны на базе завода комбайнов. В результате перестройки производства вместо мирных степных кораблей из цехов завода пошло на фронт грозное семейство «яков». Вначале завод выпускал самолеты «Як-1», а с 1943 г., после реконструкции цехов, последовавшей в результате гитлеровской бомбардировки, — знаменитые «Як-3», самые легкие и маневренные истребители, по летно-техническим данным превосходящие аналогичные фашистские машины. Ежедневно на фронт отправлялось 15 машин «Як-3». Победу В. Ф. Листвин встретил в Саратове, будучи в командировке на Саратовском авиационном заводе как представитель штаба третьей бригады.

После окончания войны Виктор Федорович в должности начальника первого отдела служил в отдельном авиационном полку. Затем было военное училище воздушно-десантных войск. В 1948 г. он демобилизовался и приехал в Саратов, куда были эвакуированы в годы войны его родители.

В Саратове Виктор Федорович окончил Саратовский юридический институт (1952 г.), поступил в аспирантуру Саратовского педагогического института. Будучи членом КПСС, он участвовал в общественной работе, руководил в партийном комитете военно-спортивным сектором. Закончив аспирантуру при Саратовском педагогическом институте в 1955 г., он был оставлен на работе в вузе, а в 1956 г. был приглашен в Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского.

В начальный период своей научной деятельности (1955—1965 гг.) Виктор Федорович активно работал над проблемами политической организации общества, занимался поиском новых форм научного управления организацией. 15 мая 1961 г., в свой день рождения, он успешно защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук в Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина по теме «Саратовская партийная организация в борьбе за выполнение плана четвертой пятилетки в области промышленности». Как вспоминал сам Виктор Федорович, диссертационный совет поздравил его тогда словами: «Дадим ему второе рождение».

Откликаясь на зов коммунистической партии о всемерной активизации человеческого фактора и развертывании творческого потенциала советского народа¹, коммунист В. Ф. Листвин совместно с коллегами по кафедре научного коммунизма в 1970—1980-х гг. ведет

¹ Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского союза. М., 1986.

научные исследования, посвященные производственной демократии. В работе о развитии демократических начал в управлении производством отмечено, в частности, что проявление демократии в обществе следует связывать с социалистическим самоуправлением, а именно развитием форм прямого непосредственного участия трудящихся в обсуждении и голосовании по наиболее крупным и важным вопросам общественной жизни, в собраниях и сходах граждан, в наказах избирателей, письмах и предложениях трудящихся, а также в других разнообразных средствах выявления общественного мнения и расширения гласности [1].

Поскольку в данном процессе важное место принадлежит трудовому коллективу, в работах В. Ф. Листвина и его коллег появляются исследования, отражающие место и роль трудового коллектива в жизни общества [2]. В них отмечено, что, действуя в экономике и общественной жизни, трудовой коллектив не замыкается в рамках соответствующего предприятия и организации, а формирует гражданскую позицию своих членов, приобщает их к решению больших и малых общественных дел, формирует устойчивый интерес к делам государства и общества. Представляется вполне современным высказанное в работе предложение о том, что «трудовой коллектив является такой социальной организацией, которая соединяет формы представительной и непосредственной демократии, реализует свои функции через государственные органы и общественные организации, а также непосредственно с помощью самоуправленческих институтов» [3].

Значительное место в трудах ученого занимают исследование роли местных органов власти в системе управления производством, выяснение места и роли социального контроля в процессе управления и политической организации общества [4]. В работе, посвященной научному управлению социалистическим обществом и социальному контролю, говорится, что «право на контроль — одно из значительных преимуществ, которое социализм предоставил трудящимся», также указывается, что социальный контроль — одна из важных функций общества [5]. Одним из видов социального контроля является народный контроль, состоящий из комитетов, групп, постов контроля и активистов. Главным принципом контроля является массовость, главной формой — регулярное проведение проверок, основным принципом — гласность работы. Таким образом, социальный контроль обеспечивает единство общегосударственных и местных интересов, способствует максимальному развитию активности трудящихся в управлении [6, с. 186].

Можно смело говорить о том, что само определение контроля в рамках рассмотрения функций управления как особого системного процесса было достаточно перспективно, особенно для эпохи существования социалистического общества в СССР. При этом В. Ф. Листвин, рассматривая контроль как функцию управления, отмечал, что это процесс наблюдения и проверки соответствия функционирования объекта управления принятым решениям, анализа результатов воздействия на объект управления, выработки и применения необходимых мер (социальных санкций) с целью устранения негативных моментов и дальнейшей оптимизации управления на основе сознательного использования и последовательного

развития прогрессивных явлений и тенденций [6, с. 201]. Далее он справедливо констатировал, что научное понимание роли контроля должно быть основано на системном анализе совокупности управленческих функций. Контроль должен осуществляться в постоянном взаимодействии с другими функциями управления, а объем и интенсивность контрольной деятельности зависят от конкретного содержания той или иной стадии управленческого цикла.

Данные суждения во многом созвучны идеям, высказанным рядом крупнейших представителей отечественной и зарубежной управленческой теории, в том числе идеологом административной школы менеджмента А. Файолем и выдающимся отечественным философом, бывшим главным редактором газеты «Правда» В. Г. Афанасьевым.

Как известно, А. Файоль считал, что если научно подходить к решению какой-либо проблемы, то необходимо сначала дать ее определение, выработать план действий, проанализировать и выбрать определенный оптимальный подход, а затем проследить, чтобы должным образом было обеспечено достижение цели. При этом А. Файоль был уверен, что и к менеджменту необходимо подходить именно с данных позиций. Для любого управленческого процесса важно обеспечить такие стадии, как планирование и прогнозирование, организация и руководство и, конечно же, контроль. При этом контроль, как считал ученый, подразумевает выполнение целей в соответствии с планом, который был принят согласно отданным распоряжениям, и в соответствии с принципами, которые были положены в основу [7, с. 457—458]. По мнению ученого, существует некий интегрированный функциональный образ менеджера, который должен знать все данные направления и выступать как плановик, организатор, координатор и контролер. Именно он, как не совсем критически считал А. Файоль, может проявлять себя в любой сфере управленческой деятельности. Так и было в дальнейшем, когда и в бывшем СССР, и сегодня в некоторых сферах управленческой деятельности России лица с непрофильным образованием порой становятся такими менеджерами. В частности, здесь можно вспомнить химиков по первой специальности Е. А. Фурцеву и П. Н. Демичева, ставших в бывшем СССР министрами культуры.

Помимо А. Файоля, уже в 1970-е гг. системно проанализировал функции управления известный отечественный философ В. Г. Афанасьев, который, по мнению самого В. Ф. Листвина, убедительно представил в своей теории анализ таких функций управления, как подготовка и принятие управленческого решения, организация, регулирование (корректирование), учет и контроль [6, с. 199].

Рассматривая проблематику научного управления общества в контексте его взаимосвязи с контрольной функцией, В. Ф. Листвин останавливался и на характеристике наиболее важных форм и разновидностей контрольной деятельности, выделяя при этом три сферы ее проявления. Прежде всего, это сфера экономики, которая в широком смысле представляет исторически определенную совокупность общественно-производственных отношений, характеризующих экономической строй общества, его базис. Во-вторых — это сфера социально-политических отношений, здесь контроль выступает частью политической

деятельности, четко отражающей классовые интересы. И, наконец, достаточно важной сферой, по убеждению ученого, была сфера контроля в духовной жизни общества, охватывающая все проявления человеческого разума и его достижения, воплощенные в культурных ценностях. Осуществление контроля в данной сфере, как считал В. Ф. Листвин, требует особенно внимательного, осторожного, научно обоснованного подхода, так как уловить, зафиксировать изменения в духовной жизни — непростая задача [6, с. 201—202].

За книгу «Местные Советы и развитие демократических начал в управлении производством», написанную совместно с Г. В. Дыльновым, Виктор Федорович награжден в 1981 г. Почетной грамотой МВССО РСФСР.

Активная научная работа В. Ф. Листвина всегда подкреплялась научным руководством. Так, за весь период творческой деятельности им подготовлено 15 кандидатов наук. По воспоминаниям сотрудника кафедры научного коммунизма Г. В. Дыльнова, кафедра свою научную деятельность строила с применением различных социологических методов, и диссертация, подготавливаемая на кафедре, не принималась к защите без данных конкретных социологических исследований [8]. Возможно, именно этим обстоятельством объясняется становление и развитие в дальнейшем социологической науки в университете.

Рубеж 1980—1990-х гг. ознаменовался процессом переосмысления места и роли общественных наук в жизни общества, в учебном процессе вузов, а также усилением потребности в социологическом изучении состояния Российского общества с целью поиска путей дальнейшего развития.

Под влиянием новых тенденций в российском обществоведении, отчетливо проявившихся в 1990-х гг., в Саратовском госуниверситете открывается кафедра социологии (в феврале 1990 г.), а затем и социологический факультет (2000 г.). Однако налицо был дефицит преподавательских кадров с достаточным уровнем квалификации, не было ни одного специалиста, имевшего степень кандидата или доктора наук по социологии [8]. Важно отметить, что Виктор Федорович Листвин, еще вчера читавший курс научного коммунизма, самостоятельно освоил курс повышения квалификации по социологии и вышел на занятия с новым курсом «Политическая социология». Виктор Федорович отмечал в своих воспоминаниях, что значительную роль в освоении новой науки играл научный семинар кафедры, на котором обсуждались тексты лекций, методические пособия, теоретические проблемы социологии.

В период с 1990 по 2000 г., когда происходило становление социологии как учебной дисциплины в Саратовском государственном университете, выходят коллективные монографии, посвященные вопросам социологии управления, социологии культуры, социологии личности [9] с участием В. Ф. Листвина.

Виктор Федорович постоянно уделял большое внимание педагогической работе. В завершающий период своей профессиональной деятельности он целиком отдался учебному процессу на кафедре социологии регионов [10]. Им был подготовлен курс «Введение в специальность», он вел научно-исследовательский семинар, руководил курсовыми и дипломными работами.

В разные годы студенты разных специализаций, с которыми работал Виктор Федорович, в том числе на историческом факультете, а также в дальнейшем на социологическом, прежде всего, специальности «Регионоведение», отмечали высокие педагогические и воспитательные способности Виктора Федоровича, его умение выстраивать отношения с любым человеком, будь то профессор, аспирант, студент или родитель его ученика. Он находил доброе и нужное слово для каждого. Его основательно подготовленные курсы лекций, умение широко представить в них фактический материал вызывали неизменный интерес у слушателей и снискали Виктору Федоровичу заслуженное уважение.

Заключение / Conclusion

Все годы работы в Саратовском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского Виктор Федорович вел активную научную работу. Он был редактором ряда научных сборников, автором 12 брошюр, 4 монографий (в соавторстве), 5 коллективных монографий. Всего им опубликовано более 60 работ.

Виктор Федорович как ветеран войны всегда откликался на просьбы провести лекции перед молодежью города и области, тем самым воспитывая у молодого поколения патриотизм и бережное отношение к истории своей Родины.

Кроме боевых орденов и медалей Виктор Федорович Листвин был награжден Почетной грамотой МВССО РСФСР за заслуги в области высшего образования СССР, нагрудным знаком «За отличные успехи в работе». В честь 100-летия СГУ ему была вручена медаль «За особые заслуги перед Саратовским государственным университетом имени Н. Г. Чернышевского».

Список использованных источников

1. Дыльнов Г. В., Листвин В. Ф. Местные Советы и развитие демократических начал в управлении производством. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1978. 127 с.

2. Дыльнов Г. В., Листвин В. Ф., Овчинников В. И. Роль трудового коллектива в коммунистическом воспитании трудящихся: метод. рекомендации в помощь пропагандистам и лекторам / Дом полит. просвещения Саратов. обкома КПСС обл. орг. о-ва «Знание». Саратов, 1978. 19 с.

3. Развитие социально-политической активности трудящихся в современных условиях: межвуз. науч.-темат. сб. / Редкол.: В. Ф. Листвин (отв. ред.) и др. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1983. 46 с.

4. Г. В. Дыльнов, В. А. Климов, В. Ф. Листвин. Советы и народный контроль в развитии социалистическом обществе. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1981. 120 с.

5. Климов В. А., Листвин В. Ф. Научное управление социалистическим обществом и социальный контроль / Под ред. Г. В. Дыльнова. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1983. 70 с.

6. Социология в Саратове: Хрестоматия / Под общ. ред. Л. С. Аникина, Г. В. Дыльнова. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2006. 232 с.

7. Маршев В. И. История управленческой мысли. М.: ИНФРА-М, 2005. 731 с.

8. Социология в Саратовском университете. 2-е изд. / Под ред. Г. В. Дыльнова. Саратов: Научная книга, 2005. 220 с.

9. Социология личности: планы семинарских занятий и метод. советы / В. И. Бегинин, Г. В. Дыльнов, В. А. Климов [и др.]. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1994. 20 с.

10. Социология в Саратовском университете: история и современность / Л. С. Аникин, И. А. Бегинина, С. Г. Ивченков [и др.]; под ред. С. Г. Ивченкова. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2020. 204 с.

Информация об авторах

Калинникова Марина Викторовна, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии регионов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского (410012, Россия, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4077-0221>, kalinnikova1@rambler.ru

Покатов Дмитрий Валериевич, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории, теории и прикладной социологии, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского (410012, Россия, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83), ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-9193-1555>, dvpokatov@gmail.com

Заявленный вклад соавторов

Авторы внесли равный вклад в исследование и написание статьи.

References

1. Dylnov GV, Listvin VF. Local Councils and the Development of Democratic Principles in Production Management. Saratov: Publishing House of Saratov University, 1978. 127 p.

2. Dylnov GV, Listvin VF, Ovchinnikov VI. The Role of the Work Collective in the Communist Education of Workers: Methodological Recommendations to Help Propaganda Workers and Lecturers. House of Political Education of the Saratov Regional Committee of the CPSU Regional Organization "Knowledge". Saratov, 1978. 19 p.

3. Development of Socio-Political Activity of Workers in Modern Conditions: Inter-University Scientific-Thematic Collection / ed. V. F. Listvin and others. Saratov: Publishing House of Saratov University, 1983. 46 p.

4. Dylnov GV, Klimov VA, Listvin VF. Soviets and People's Control in a Developed Socialist Society. Saratov: Publishing House of Saratov University, 1981. 120 p.

5. Klimov VA, Listvin VF. Scientific Management of Socialist Society and Social Control / ed. G. V. Dylnov. Saratov: Publishing House of Saratov University, 1983. 70 p.

6. Sociology in Saratov: Reader / ed. L. S. Anikin, G. V. Dylnov. Saratov:

Publishing house of Saratov University, 2006. 232 p.

7. Marshev VI. History of management thought. Moscow: INFRA-M, 2005. 731 p.

8. Sociology at Saratov University. 2nd ed. / ed. G. V. Dylnov. Saratov: Scientific book, 2005. 220 p.

9. Beginin VI, Dylnov GV, Klimov VA, Listvin VF. Sociology of personality. Saratov: Publishing house of Saratov University, 1994. 20 p.

10. Anikin LS, Beginina IA, Ivchenkov SG, Listvin VF. Sociology at Saratov University: history and modernity. Saratov: Publishing house of Saratov University, 2020. 204 p.

Information about the author

Marina V. Kalinnikova, Dr.Sci (Sociology), Professor, Professor of the Department of Sociology of Regions, Chernyshevsky Saratov State University (83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4077-0221>, kalinnikova1@rambler.ru

Dmitry V. Pokatov, Dr.Sci (Sociology), Professor, Head of the Department of History, Theory and Applied Sociology, Chernyshevsky Saratov State University (83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-9193-1555>, dvpokatov@gmail.com

Contribution of the authors

All authors contributed equally.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interests.